

CZU: 343.59:316.624:37.01(498)

DOI:10.5281/zenodo.6641935

IMPACTUL FENOMENULUI BULLYING ASUPRA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL DIN ROMÂNIA

Sadic ZAFER

doctor în drept, lector universitar,

Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative

The article introduces the concept of bullying, its determinism and the conditions of proliferation in the Romanian educational environment, the legal framework for regulating psychological violence in Romanian schools, with references to the principles of anti-bullying intervention, mechanisms and methods to prevent and combat this phenomenon. Finally, brief conclusions are expressed regarding the quality of legislation in the field.

Keywords: bullying; harassment; psychological violence; school bullying; anti-bullying intervention.

1. Conceptul de bullying

Un fenomen cu o evoluție ascendentă întâlnit în unitățile de învățământ românești în ultimii ani și care se dovedește extrem de nociv pentru sistemul educațional, prin efectele asupra celor mai vulnerabili subiecți, cum sunt copiii, este comportamentul de violență psihologică de tip bullying.

Potrivit literaturii de specialitate psihologică, prima definiție a fenomenului bullying a fost dată de cercetătorul norvegian Dan Olweus, în anul 1973, care a publicat una dintre cele mai documentate cărți în acest sens, sub titlul „*Agresiunea în școli. Agresori și victime*”. Astfel, acest termen ar constitui *comportamentul negativ (neplăcut, dureros), repetat al unui individ sau grup, intenționat, îndreptat împotriva unei persoane care are dificultăți în a se apăra, în scopul destructurării personalității acesteia, a diminuării stimei de sine și a minimalizării rolului în ierarhia socială* [1].

Din punct de vedere etimologic, expresia bullying, în prezentarea peiorativă a termenului tradus din limba engleză, ar însemna, pe scurt, *acte de huliganism, de intimidare*.

Potrivit definiției inițiale, conceptul de bullying ar avea trei caracteristici principale: 1) este un comportament agresiv sau o formă de răutate intenționată, 2) care se desfășoară în mod repetat și în timp și 3) în mod interpersonal, ca relație caracterizată printr-un dezechilibru de putere [2, p. 1173].

Înțeles ca un comportament ostil, umilitor, hărțuitor, de batjocorire în relațiile dintre două sau mai multe persoane, o formă de abuz fizic și emoțional,

bullying-ul presupune comiterea în mod repetat de acțiuni intenționate, din dorința nedisimulată a subiectului activ de a răni fizic sau psihic subiectul pasiv, pe fondul unui dezechilibru aparent de putere între agresor și victimă.

Educabilul abuziv va profita întotdeauna de vulnerabilitatea celui umilit și chinuit, situație generată de diferențele de status social sau de elementele bio-constituționale, întotdeauna favorabile celui dintâi.

De regulă, agresorul adoptă violența ca formă de defulare și exprimare a sentimentelor refulate, fiind la rândul său un copil sau tânăr abuzat ori neglijat în mediul său social ineluctabil.

2. Reglementarea în sistemul de drept românesc

La nivel european, România a fost situată pe locul 3 în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat acest comportament antisocial, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, cu 17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut că au agresat alți elevi cel puțin de trei ori în luna anterioară, procentajul celor de 13, respectiv 15 ani, fiind de 23%. Cele mai recente informații înregistrate de Ministerul Educației Naționale pentru anul școlar 2014-2015 indică un număr de 18.783 de cazuri de violență în mediul școlar la nivel național [3].

În acest context, autoritățile române au intervenit pe plan legislativ, iar prin Legea nr. 221/2019 [4], de modificare a Legii nr.1/2011 a educației naționale [5], au fost interzise comportamentele care constau în violența psihologică de tip bullying în unitățile de învățământ și spațiile destinate educației și formării profesionale. În cuprinsul art.6¹ al anexei din legea modificată a fost dată și o definiție oficială a termenului, în sensul că reprezintă *acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.*

Pentru implementarea în sistemul de educație a acestor prevederi s-a dispus ca în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic să se introducă sesiuni de informare/teme/cursuri de perfecționare asupra problemelor legate de violența psihologică - bullying, în vederea dobândirii de

competențe în identificarea acestora și a capacității de aplicare a unor strategii educaționale potrivite.

3. Determinismul causal al bullyingului

Cauzele cel mai des întâlnite care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi lipsa de empatie, egocentrismul, orgoliul, superficialitatea relațiilor umane, și, mai ales, expunerea și preluarea unor modele de comportament similare, întrucât de cele mai multe ori acesta reproduce cu semenii săi ceea ce vede acasă. Atitudinea de bullying are la bază experiența de viață personală a agresorului, modelul său de înțelegere și interpretare a conjuncturilor, raportate la tipurile de conduită fixate în copilăria mică, când subiectul învață prin imitație din mediul familial. Așa cum în familia sa agresorul este tratat de adulți sau de rudele cu vârste mai mari, adoma, acesta urmărește dominarea și suprimarea persoanei considerate indezirabile în mediul său social, ajungând până la anihilarea victimei [6, p.12-14].

Pentru a putea realiza un program de intervenție eficient în prevenirea și combaterea bullying-ului este necesară identificarea agresorului și a victimei, observarea comportamentului acestora, a structurii de personalitate, obținerea de date relevante din zona mediului din care provine fiecare subiect, pentru a înțelege sursa aceluia comportament și a găsi mijloacele anticipative și profilactice.

Structura de personalitate a agresorului, formată prin îmbinarea caracteristicilor dobândite genetic cu cele din experiența personală și cele învățate prin imitație, poate fi decelată printr-o observare atentă a atitudinii sale din mediul în care se manifestă. Acesta se comportă agresiv și sfidător nu doar față de persoanele din categoria sa de vârstă, ci și față de adulți, este implicat deseori în activități antisociale, comiterea de delict, de acte de vandalism, ignoră frecvent regulamentele sau le încalcă cu bună-știință, arată o empatie scăzută celor de vârsta sa și are tendințe manifeste de a-i domina psihic pe cei din jur, iar de cele mai multe ori este mult mai puternic fizic și mental decât victima sa. Având o stimă crescută de sine, încearcă prin chinuirea și batjocorirea victimei să ajungă și să se mențină lider informal al grupului agreat din clasa de elevi, printre care se regăsesc și suporteri ai acțiunilor sale, de multe ori martori ai comportamentului violent și viitori agresori, la rândul lor [7, p.345]. Odată ce a descoperit la victima vizată anumite elemente de personalitate care îl incită, „bully”, așa cum a fost definit în literatura de limbă engleză subiectul activ al bullying-ului, va exploata tocmai aceste particularități și va ajunge chiar să reducă personalitatea celui atacat tocmai la acele însușiri lezate prin hărțuire.

La rândul său, victima va prezenta anumite trăsături de personalitate care vor atrage ca un magnet interesul agresorului și vor asigura succesul acțiunilor

sale de violență psihică, prin reducerea celui atacat la o simplă țintă a hărțuirii și la o adevărată anihilare socială.

Printre carențele de personalitate care pot concura la dobândirea calității de victimă se numără timiditatea, sensibilitatea, nesiguranța vizibile, stările de agitație în momentele de tensiune emoțională, stima de sine scăzută, fragilitatea emoțională. Viitoarea victimă are gânduri suicidare mult mai dese decât persoanele de aceeași vârstă din jurul său, cade frecvent în depresie, este retrasă, nefericită permanent, evită contactul social cu grupul din care face parte și relaționează mai bine cu adulții, exhibând fragilitatea sa psihică în raport cu un potențial agresor, dar, de cele mai multe ori, rămâne în pasivitate față de atacurile suferite sau refuză să își reclame agresorul.

4. Principii ale intervenției anti-bullying

Pentru stoparea fenomenului bullying în mediul educațional și crearea unui climat prosocial, anticipativ și profilactic, intervenția trebuie să urmărească respectarea anumitor principii:

a) stabilirea unui climat de comunicare cald, sigur, de liniștire a subiecților implicați, pentru evitarea distorsiunilor afective și cognitive care au stat la baza nașterii raporturilor sociale dezechilibrate;

b) identificarea din timp a elementelor constitutive ale bullying-ului, a instrumentelor utilizate de agresori și care le sporește impresia de succes, dar și a tendințelor defensive și de autoizolare ale victimelor;

c) identificarea actorilor sociali ai cercului violenței psihice, prin discuții cu cei prezumtiv implicați și observarea lor directă și indirectă;

d) determinarea gradului de conștientizare a fenomenului de către grupul-clasă și a atitudinii generale de implicare sau non-implicare pentru stoparea acțiunilor indezirabile social.

Una dintre cele mai adecvate soluții pentru prevenirea sau combaterea bullying-ului în mediul educațional a fost considerată metoda de schimbare a mentalității elevilor de la o vârstă cât mai fragedă, printr-un plan organizat pe termen lung și care să implice următoarele direcții de acțiune:

a) tehnici non-formale de educare anti-bullying, cum sunt interpretarea unor roluri, prin care copiii să înțeleagă postura în care se expune fiecare subiect al acțiunii de bullying și să conștientizeze consecințele grave pe care neglijarea le poate avea;

b) abordarea temei, la nivel de profunzime, iar nu ca simplă formalitate, în timpul orelor de dirigenție din școli, de consiliere psihologică sau de educație civică;

c) organizarea de dezbateri libere, de întâlniri cu psihologi sau cu persoane

care au fost parte a fenomenului bullying și care au reușit să depășească situația dificilă, așa încât experiența acestora să fie inclusă în categoria de bune practici;

d) anunțarea imediată de către elevii implicați (victimă, martor) a unui adult (învățător, diriginte, profesor, director, consilier școlar, supraveghetor, părinte) ori de câte ori se produce un act de bullying;

e) implicarea proactivă a susținătorilor legali ai elevilor (părinți, tutori, rude adulte din familia lărgită) parte a relațiilor de tip bullying, pentru a preveni sau descoperi din timp manifestările caracteristice fenomenului de agresiune psihică.

5. Mecanisme de prevenire și combatere a bullyingului

Cea mai importantă acțiune în intervenția pentru prevenirea și combaterea bullying-ului o reprezintă abordarea victimei identificate, întrucât reacțiile acesteia sunt cele care determină stimularea sau regresul agresorului. Finalitatea discuțiilor cu victima o constituie creșterea stimei de sine, a încrederii în propria persoană, așa încât dezechilibrul de putere aparent în relația sa cu agresorul să fie diminuat sau chiar înlăturat. De aceea vor fi identificate ideile care prevalează în psihicul copilului, cele care conduc la izolarea sa și la acceptarea dominației agresorului, iar pe de altă parte vor fi identificate trăsăturile de personalitate ale agresorului pe care victima le percepe distorsionat și pe care ar dori să le preia în propria structură de personalitate, într-o reacție de mimetism.

În consens cu opiniile exprimate în doctrina de specialitate, la adoptarea actului normativ infralegal pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Legii educației naționale [8] au fost inserate în cuprinsul textului infralegal principiile care trebuie respectate în analiza unui caz cu suspiciune de bullying și în luarea deciziei de confirmare/infirmare, respectiv:

1. bullying-ul este problemă relațională;
2. construirea unui climat școlar sigur și echilibrat;
3. adaptarea intervenției în bullying, în funcție de nivelul de dezvoltare al copiilor/elevilor;
4. abordarea sistemică a intervenției în bullying;
5. leadershipul - fundament pentru schimbarea sistemelor;
6. bullyingul este o problemă de sănătate publică.

În același cadru normativ au fost prefigurate tipurile de bullying la nivelul școlilor, respectiv între elev – elev, elev – profesor, profesor – elev, părinte - elev (în spațiul școlii), părinte - profesor (în spațiul școlii) și profesor - părinte (în spațiul școlii).

6. Metodologia intervențională în caz de bullying

Cadrul normativ din România s-a rezumat la reglementarea unei proceduri operaționale privind prevenirea, identificarea și combaterea bullying-ului și la

tipurile de intervenție ce pot fi realizate în sistemul educațional preuniversitar. Aceste intervenții constau în intervenția specifică la nivel de caz - victimă, agresor, martor; intervenția extinsă - familie, clasă de elevi, grup; intervenția extinsă la nivel de unitate de învățământ; intervenția extinsă la nivel comunitar - unitatea administrativ-teritorială; intervenția extinsă la nivel național.

Procedura operațională privind intervenția în cazul unei situații de violență psihologică – bullying manifestate la nivelul unității de învățământ în cazul sesizării, semnalării sau manifestării unei situații de bullying a prevăzut etapele de intervenție, responsabilitățile și rezultatele obținute.

Astfel **prima etapă rezidă în raportarea situației de bullying** (de către elevi sau alte persoane către conducerea unității de învățământ sau către alți actori școlari ori structuri cu rol în acest domeniu, cum sunt învățătorul, dirigintele, consilierul școlar, cadrul didactic de serviciu pe școală, membri ai Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, linia europeană de asistență pentru copii 116 111, alte entități cu responsabilități în domeniu.

A doua etapă o reprezintă investigarea situației de bullying raportate, pentru a se stabili: măsura în care se identifică un comportament de bullying real (despre ce?), actorii implicați (cine?), formele de manifestare (cum?), contextul de manifestare (unde și când?), cauze generatoare (de ce?), soluții posibile de rezolvare (pentru ce?). Echipa care va investiga o situație de bullying îi va include, după caz pe: dirigintele/învățătorul/educatoare de la clasa asociată cu situația de bullying, consilierul școlar, directorul/directorul adjunct (al) școlii, 1-2 membri ai Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, un reprezentant al poliției. Atitudinea echipei care investighează situația de bullying trebuie să fie una de mediere, calmă, constructivă, de susținere, cu rol de identificare a tuturor aspectelor cazului, și nu de sancționare, punitivă. Persoanele care nu sunt implicate direct (elevi, profesori, părinți etc.) pot oferi informații utile, cu respectarea drepturilor recunoscute prin lege și a confidențialității. Metodele de investigare a situației de bullying variază, de la caz la caz: discuții de grup cu colectivul de preșcolari/elevi în cadrul căruia s-a manifestat situația de bullying, interviuri individuale cu cei direct implicați în caz și/sau cu martori (directi sau indirecti), observarea unor contexte de manifestare care învederează derapajul antisocial. Discuțiile și interviurile sunt organizate în spațiul școlar, în clasă sau în afara acesteia, în funcție de situație. Dovezile care pot fi colectate în demersul de investigare a unei situații de bullying (rapoarte, declarații, note, fotografii, înregistrări audio-video etc.) trebuie să fie păstrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

În a treia etapă, a intervenției pentru rezolvarea situației de bullying raportate, în cazul în care sunt implicați elevi, cadrul didactic va organiza, cu sprijinul consilierului școlar, discuții cu colectivul de elevi, cu rol de conștientizare a efectelor negative a acestui comportament și de promovare a unui climat școlar pozitiv, constructiv, a sentimentului de solidaritate între elevi, cu scopul de a face intolerabil comportamentul abuziv. De asemenea, va purta discuții cu elevii direct implicați, acestora explicându-li-se clar modul în care situația de bullying a încălcat regulile unui climat școlar sănătos. Vor fi purtate discuții, în măsura posibilului, cu părinții elevilor implicați, pentru a analiza situația și pentru a realiza, de comun acord, un plan de consiliere psihopedagogică pentru copii. Consilierul școlar va elabora și aplica măsuri de consiliere individuală a elevilor direct implicați. În vederea soluționării situației de bullying, la nivelul unității de învățământ, după caz, sunt implicați membrii Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, iar în cazurile grave conducerea unității de învățământ va anunța alte instituții/entități cu atribuții și responsabilități în domeniu, cum sunt Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Poliția. Reprezentanții serviciilor sociale au rol de mediere a relației școală - părinți, acolo unde este necesară această mediere, iar polițiștii vor interveni ca reprezentanți ai autorității publice de prevenire a actelor și faptelor antisociale și, în situațiile extreme, ca organe de constatare a faptelor contravenționale și de natură penală.

7. Concluzii

Deși este, indiscutabil, un progres în lupta pentru prevenirea și combaterea unui fenomen antisocial extrem de periculos, legea prin care este interzis bullyingul nu prevede și sancțiuni, astfel că textul normativ poate fi privit cel mult ca o declarație de principiu a legiuitorului român și ca un prim pas în elaborarea de norme juridice care să reglementeze o categorie de relații sociale prin care să fie proteguită din punct de vedere disciplinar, contravențional și penal o sferă de drepturi fundamentale ale omului, cum sunt cele referitoare la demnitatea și libertatea persoanelor ori chiar la integritatea fizică a acestora.

Referințe:

1. MUNTEANU, A.M., Perspective și abordări ale fenomenului de bullying. [Accesat la 24.10.2021], Disponibil: <https://www.academia.edu>
2. OLWEUS, D., (1994), Annotation: Bullying at School: Basic facts and effects of a school based. Intervention program, Child Psychol. Psychiat., Vol. 35. No. 7, pp. 1171-1190, Elsevier Science Ltd.;

3. Prevenirea bullying-ului. [Accesat: 26.10.2021] Disponibil: <https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala>

4. Legea nr. 221/2019 de modificare și completare a Legii nr. 1/2011. În: Monitorul Oficial al României, 2019, nr. 929;

5. Legea nr.1/2011 a educației naționale. În: Monitorul Oficial al României, 2011, nr. 18;

6. SHORE, K., (2011), The ABC's of Bullying Prevention: A comprehensive Schoolwide Approach, New York: Dude Publications/Division of National Professional Resources, Inc;

7. PÂNIȘOARĂ, G., CHIRCA, R., Bullying și cyberbullying, (2019), în Enea, V. (coordonator), Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar, POLIROM, pp. 343-353;

8. Ordinul nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 al Ministrului Educației și Cercetării privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1[^]1), art. 56[^]1 și ale pct. 6[^]1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying. În: Monitorul Oficial al României 2020, nr. 492.

